

O`SMIRLIK DAVRI VA UNDAGI PSIXOLOGIK O`ZGARISHLAR DAVRI

Ziyodullayeva Feruzabonu

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Annotatsiya maqolada O`smirlik davri haqida tushuncha, o`smirlarning anatomik fiziologik xususiyatlari va o`smirlarning bilish jarayonlarining xususiyatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: o`smirlik davri, fiziologik xususiyatlari, o`smirlarning bilish jarayonlar, bolalarning psixik rivojlanishi, ta'lim va tarbiya.

Аннотация В статье проанализировано понятие подросткового возраста, анатомо-физиологические особенности подростков и особенности познавательных процессов подростков.

Ключевые слова: подростковый возраст, физиологические особенности, познавательные процессы подростков, психическое развитие детей, образование и воспитание.

The annotation article analyzed the concept of adolescence, the anatomical physiological characteristics of adolescents, and the characteristics of adolescent cognitive processes.

Keywords: adolescence, physiological characteristics, cognitive processes of adolescents, psychic development of children, education and upbringing.

O'qituvchi va tarbiyachi uchun bolalarning o'smirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazaridan ham pedagogik nuqtai nazaridan ham muximdir. Bu davrni biz yana o'tish davri ham deb ataymiz. O' smirlik davri asosan 11-15 yoshdagi bolalarni o'z ichiga qamrab oladi, ya'ni 5-8 sinf o'quvchilarini.

O'smir o'quvchilarni ta'lim va tarbiya berish ishlarida uchraydigan ayrim qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi va hususiyatlarini ba'zan etarli darajada bilmaslikdan yoki inkor qilishdan kelib chiqadi. Kichik va katta yoshdagi maktab o'quvchilariga qaraganda o'smirlik yoshidagi bolalarni tarbiyalashda juda ko'p qiyinchiliklar boladi. Chunki, kichik bolaning katta odamga aylanishi jarayoni juda qiyin kechadi. Bu jarayon o'smirlar psixologiyasining odamlar bilan bolgan munosabat formalarining jiddiy ravishda o'zgarishi, hamda hayot sharoitining o'zgarishi bilan bogliqdir. Bu davrda o'smirlarning oz shaxsiy fikrlari paydo bo'ladi.

Ularda oz qadr-qimmatlari haqidagi tushuncha kengayadi. Ilmiy psixologiyaning aniqlashi bo'yicha o'smirlarning psixik taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlar, ularning faoliyatlari bilan tug'iladigan extiyojlar bilan bu extiyojlarni qondirish imkoniyatlari o'rtasidagi dialektik qarama-qarshiliklarni yuzaga kelishi va bartaraf qilinishidan iboratdir.

Qarama-qarshiliklar ancha yuksak darajadagi psixik taraqqiyotini, ancha murakkab shakldagi faoliyat turlarini va shaxsning qator yangi psixologik hususiyatlarini tarkib toptirish orqali bartaraf qilishdan iboratdir. Shundan keyin psixik taraqqiyotning yuksakroq bosqichiga o'tiladi. Mana shu nuqtai nazardan o'smirlik yoshini yanada oydinroq qarab chiqaylik. Bola boshlang'ich sinfni tugatadi. Bolaning o'rta maktabda o'qishga o'tishi uning hayotida burilish davri hisoblanadi.

O'smirlarning yangi ijtimoiy jihatdan tashkil topgan va rang-baranglantirilgan faoliyatni uning psixologik hamda shaxsning tarkib topishiga asos, sharoit va vosita xizmat qiladi. Shunday qilib, o'smirlarga ta'lim-tarbiya berishning yangi to'g'ri usullari hamda vositalarni topishi uchun o'smirlik yoshining o'ziga xos hususiyatlarini jismoniy va psixologik taraqqiyotini yaxshi bilishimiz kerak. O'smirlik yoshining mazmuniy xarakteristikasi vaqt o'tishi bilan o'zgarib boradi, chunki inson xayotining xususan ijtimoiy sharoitlari o'zgaradi. Psixologiya taraqqiyotining biologik omillariga o'smirlar ongiga og'ir, ba'zan kuchi yetmaydigan bolib tushadigan, ularni jiddiy psixik inqirozga va hayajonga soladigan, masalan: o'smirlar uchun xarakterli bolgan norozilik, qo'pollik, qaysarlik, o'z-o'zini analiz qilishga moyillik sub'ektiv olamga va shunga o'xshash hislatlarni keltiradigan jinsiy etilishga nihoyatda katta ahamiyat beradilar. Jinsiy yetilish munosabati bilan paydo boladigan yangi sezgilar fikrlar, maylliklar, kechinmalar go'yo o'smirlar ongida hukmron boladi. Ularning xulqi atvorini belgilaydi. Mana shu tariqa oqibat natijada o'smirlarning psixologik qiyofalari asosan yolg'iz sof biologik omil deb qaraladi.

Psixologlarning fikricha yosh psixologik xususiyatlari faqatgina yolg'iz biologik jihatidan etilishi va taraqqiyot etilishining natijasi bolmay balki bolaning ijtimoiy hayot sharoitlari va faoliyatlarining o'zgarishi hamda bu jihatdan yangi ijtimoiy omillarning paydo bolishi natijasida o'smirning taraqqiyotiga va unga beriladigan maktabdagi ta'lim va tarbiya berishni aniq tashkil qilish o'smirlarning konkret hayot sharoitlari va faoliyatning mahsuli deb qarab bo'lmaydi. Bu davrda yurak qon tomirlari sitsemasining taraqqiyotida mos kelmaslik hodisasi kuchlaniladi. Bu paytda yurak xajmi jihatidan ancha kattalashadi, ancha kuchli ishlay boshlaydi. Ko'pincha qon aylanishining vaqtincha bo'zilib qok bosimining yoshga bogliq xolda

ko'tarilishiga, yurak faoliyatining zor berilishiga olib keladi. Natijada o'smirlarda uchraydigan bosh aylanishi, yurak urishi, bosh og'rig'i paydo bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, o'smirda bosh miya po'stining po'sti osti qismlari utsidan kontrolligi ortib boradi po'st va po'st ostida qismlari doimiy ravishda birga harakat qiladi. Ayrim xollarda po'stloq osti qismining faoliyatini nazorat qilmay qoladi. Bu o'smirning betayinligi, jizzakiligi va emotsional xislariga berilganligidan dalolat beradi. Tormozlash reaksiyasini paydo qilish xarakteri turg'un bo'lmay qoladi. Qo'zg'alish jarayonlari ba'zan shu qadar kuchli bo'ladiki, o'smir yoqimsiz xarakterlarini tormozlay olmay o'zini tuta olmay qoladi.

O'smirning nerv sitsemasining tarkib topayotgan munosabatlari tarkibiy natijasida kuchayadi va mustahkamlanadi. O'smirni ish o'qish hamda sport mashg'ulotlari paytida to'g'ri va chuqur nafas olishga o'rgatish zarurdir. Bu narsa shuning uchun ham muhimdirki, bo'yning tez o'sishi organizmda modda almashishining jadallashishi bilan o'smir ko'p miqdorda kislorodga muhtoj bo'ladi. Bu yoshda o'smirning toza havoda bo'lishi ayniqsa muhimdir. O'smirlik yoshida yurak ikki baravardan ko'proq o'sadi, gavda esa bir yarim barobar o'sadi. Arteriyalari diametrining o'sishi yurakning o'sishidan orqada qoladi. Qon tomirining yo'li yurak hajmiga nisbatan kamayadi va bu nerv qalqonsimon bezlari faoliyatining kuchli darajada tezlashuvi bilan birgalikda qon bosimining ortishiga va yurak faoliyatining kuchayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E. Mamedov K. Kasb psixologiyasi. T.: 2003.
2. Abduraxmonov F., Abduraxmonova Z. Kasb psixologiyasi. T.: 2018.
3. Yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari, sabab va yechimlari. Maqolalar to'plami .Toshkent 2020.
4. Karimova V. Psixologiya. T. 2000.
5. Makhmudov, S. (2023). INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(19), 46-49.
6. Makhmudov, S. (2023). CHARACTERISTICS OF EXHIBITING EMOTIONAL STATUS IN RELATION TO EDUCATION IN ADOLESCENT PERIOD. Science and innovation in the education system, 2(12), 53-55.

7. Махмудов, С. С. Ў. (2021). ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 2(1), 1687-1692.
8. Solik o'g'li, M. S. ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. "О 'ЗВЕК ТИЛИНИ ОНА ТИЛИ ВА ХОРИЈИЙ ТИЛ СИФАТИДА О 'ЎТИШНИНГ ДОЛЗАРВ МАСАЛАЛАРИ" МАВЗУСИДАГИ, 444.
9. Ахатова, Д. А. (2023). ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 227-233.
10. Akhatova, D. A. (2023). THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *World Bulletin of Management and Law*, 22, 22-24.
11. Akhtamovna, A. D. (2023). THE SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF THE HARMONY OF THE WORKS OF ABU ALI IBN SINA AND ALISHER NAVA'I. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 1000-1002.
12. Axatova, D. (2024). AVITSENNA (ABU ALI IBN SINO): SHARQ UYG 'ONISH DAVRIDAGI ENG MUHIM MUTAFAKKIR. *Talqin va tadqiqotlar*.